

Aproximando Ciência do Solo e Sociedade: o Papel da Ciência Cidadã na Sustentabilidade dos Ecossistemas e na Gestão de Solos Impactados pela Mineração

Pôster

Lussandra Martins Gianasi ^{1,2,3}, Daniela Campolina^{2,3}, Helder Lages Jardim^{2,3}, Luciano Corrêa Loureiro², Maise Soares de Moura^{2,3}, Paulo César Horta Rodrigues⁴, Sandoval de Souza Pinto Filho^{2,3}, Emmanuel Coz Alarcon^{2,3}, Francisco Ameno Brun^{2,3}, Hiago Guilherme Junior dos Santos Figueiredo^{2,3}, Lisiane Pinto de Freitas^{2,3}, Laís Eduarda Mendes de Souza^{2,3} e Luiza Nascimento de Souza^{2,3}

Palavras-chave: sustentabilidade, impactos da mineração, gestão dos solos

A relação entre ciência e sociedade está se estreitando, tornando imprescindíveis iniciativas que incentivem maior envolvimento e diálogo entre essas esferas. Nos últimos anos, a ciência cidadã tem se destacado como uma prática que possibilita a participação pública na pesquisa científica, promovendo o avanço do conhecimento e fortalecendo a colaboração entre a comunidade científica e a sociedade. Uma ciência mais participativa e inclusiva tende a beneficiar o uso sustentável dos recursos naturais e dos processos ecológicos. Um componente essencial do ecossistema que regula várias dinâmicas ambientais é o solo. Ele é influenciado e influencia diversos processos antrópicos, como a produção agrícola e a mineração. Na mineração, além da área diretamente afetada, outras áreas podem sofrer efeitos adversos dos impactos ambientais. Entre essas áreas, as planícies de inundação podem ter seus solos contaminados por materiais provenientes dos processos minerários que se dispersam nos corpos hídricos. A atuação de cientistas cidadãos pode ser fundamental para entender melhor esse problema, ainda pouco debatido na literatura científica. Para isso, é necessário identificar quais informações sobre o solo podem ser coletadas de forma ágil, precisa e de baixo custo, permitindo a avaliação de amplas áreas. Existem metodologias

¹ Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),

lussandrums@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-8547-8369>

² Projeto EduMiTe, lussandrums@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-8547-8369>;
danielacampolina.edumite@gmail.com; hljardim@gmail.com; lcloureiro6@gmail.com;
maisedemoura2013@gmail.com; emmanuel260497@gmail.com; franelt1406@gmail.com;
hiagofigueiredo794@gmail.com; lisianeflor5@gmail.com; laismendesgeo@gmail.com;
luiza.nascimento.souza@hotmail.com

³ Projeto que Lama é essa?, lussandrums@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-8547-8369>;
danielacampolina.edumite@gmail.com; hljardim@gmail.com; maisedemoura2013@gmail.com;
emmanuel260497@gmail.com; franelt1406@gmail.com; hiagofigueiredo794@gmail.com;
lisianeflor5@gmail.com; laismendesgeo@gmail.com; luiza.nascimento.souza@hotmail.com

⁴ Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), pchr@cdtn.br

relacionadas à infiltração de água no solo e processos de descrição morfológica, amplamente conhecidas na ciência do solo e descritas no manual de descrição e coleta de solo, que podem fornecer o respaldo necessário para identificar áreas que precisam de investigações mais detalhadas através de testes tradicionais. Estas metodologias inclusive podem ser uma valiosa ferramenta a ser experimentada nos eventos locais. A associação entre a ciência do solo e a ciência cidadã pode proporcionar um valioso intercâmbio de possibilidades, fomentando e difundindo conhecimento sobre o solo, suas dinâmicas e suas contribuições para ambientes mais equilibrados economicamente, ecologicamente e socialmente.

Agradecimentos: O EduMiTe reconhece a importância e agradece os apoios recebidos da Emenda Parlamentar Áurea Carolina nº 39160010, viabilizada pelo PLN 32/2022- Projeto de lei Orçamentária Anual, Instituto de Geociências/UFMG, Laboratório de Geomorfologia e Recursos Hídricos IGC/UFMG, Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), Programa de Fomento de Bolsas de Extensão (PBEXT), PBEXT-AÇÕES-AFIRMATIVAS, Pró-Reitoria de Pesquisa (PrPq) pelo financiamento da bolsa PRpq/Probic Fapemig, Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, Earthworks, Instituto Cordilheira, Misereor e DKA Áustria. Ao Laboratório de Solos e Meio Ambiente do IGC/UFMG pela colaboração com as coletas, análises de amostras e nas pesquisas e resultados do EduMiTe.